

**СОЗДАНИЕ СИСТЕМЫ «МИНИ-СПЕКТРОГРАФ/СМАРТФОН ДЛЯ
ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗА»**

**CREATING A SYSTEM DEVICE MINI SPECTROGRAPH/SMARTPHONE
FOR EXPRESS ANALYSIS**

ДАНИЛОВСКИХ МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ,

*кандидат сельскохозяйственных наук,
преподаватель высшей категории,*

Новгородский государственный университет.

ВИННИК ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА,

*кандидат сельскохозяйственных наук,
доцент,*

Новгородский государственный университет.

DANILOVSKIKH MIKHAIL GENNADIEVICH,

*Candidate of Agricultural Sciences,
teacher of the highest category,*

Novgorod State University.

VINNIK LYUDMILA IVANOVNA,

*Candidate of Agricultural Sciences,
Associate Professor,*

Novgorod State University.

В данной статье рассматривается вопрос создания системы «мини-спектрограф/смартфон для экспресс-анализа» с целью визуализации спектров излучения, поглощения, отражения с отображением их на экране смартфона, позволяющей проводить экспресс-анализ в реальном режиме времени в полевых условиях. Подробно описаны конструкции системы «мини-спектрограф / смартфон». В результате проведенного анализа сделан вывод о роли экспресс-анализа с помощью системы «мини-спектрограф / смартфон» к устройства для записи и визуального наблюдения на экране спектров поглощения, отражения и излучения, выбора метода обработки, отображения результатов обработки в режиме реального времени и оценивания результатов анализа.

This article discusses the issue of creating a system "mini-spectrograph / smartphone for express analysis" in order to visualize the spectra of radiation, absorption, reflection with their display on the smartphone screen, which allows for express analysis in real time in the field. The designs of the "mini-spectrograph / smartphone" system are described in detail. As a result of the analysis, a conclusion was made about the role of express analysis using the "mini-spectrograph / smartphone" system to a device for recording and visual observation of absorption, reflection and radiation spectra on the screen, choosing a processing method, displaying processing results in real time and evaluating the analysis results.

Ключевые слова: *оптический акрил, схема Черни-Тернера, входная щель, призма полного внутреннего отражения, дифракционная решетка, ПЗС-детектор.*

Key words: optical acrylic, Czerny-Turner scheme, entrance slit, total internal reflection prism, diffraction grating, CCD detector.

Введение. В современных экологических условиях информация о состоянии окружающей среды становится наиболее важной, так как она необходима людям для планирования своей деятельности [1; 2]. Мониторинг природной среды, природных ресурсов, флоры и фауны становится все более сложным и мониторинг ее состояния должен обеспечиваться постоянно в режиме реального времени. Одним из методов экологического мониторинга является оптический метод. Без знания химического состава флоры и фауны невозможно оценить состояние сельскохозяйственных угодий; поэтому были разработаны специальные методы определения химического состава растений, в том числе метод спектрального анализа [3].

Быстрый и точный анализ используется в сельском хозяйстве и пищевой промышленности – это анализ физико-химических и биологических показателей сельскохозяйственных культур и почвы, пищевых продуктов на наличие примесей токсичных элементов и тяжелых металлов, прикладных юридических наук, таких как судебная медицина, токсикология, геммология; в химическом и органическом синтезе новых соединений, в экологии, промышленности и т.д. и позволяет точно и быстро изучать элементный состав вещества [4]. На (рис. 1) изображено лабораторное оборудование для спектрального анализа.

Рис. 1. Лабораторные измерительные спектрометры различного назначения.

Но все чаще приходится проводить спектральный анализ, так сказать, в «поле» (то есть в том месте, где находится анализируемый объект). Поэтому для спектрального «экспресс-анализа» нельзя использовать дорогостоящее, громоздкое и сложное лабораторное измерительное оборудование, требующее квалифицированного персонала.

Спектральный «экспресс-анализ» чаще всего используется для разовой оценки, а также в экстренных ситуациях (пожары, взрывы, катастрофы и т. д.).

Основным преимуществом спектрального «экспресс-анализа» является простота, доступность, скорость и мобильность оборудования, используемого для применения этих методов в полевых условиях, т.е. непосредственно на месте анализируемого объекта [5; 6].

В настоящее время для экспресс-анализа в полевых условиях используются либо простые оптические мини-спектрометры, либо мини-спектрографы, которыми могут пользоваться только специалисты [7; 8]. Это отдельные устройства, некоторые из них имеют возможность подключения к смартфону для передачи данных о собранных спектрах в общую базу данных (рис. 2).

Рис.2. Примеры мини-спектрографов различного назначения.

Современное развитие электронной промышленности позволяет решить эту проблему на основе новых технологий. Решение данной проблемы видится в применении смартфонов, на базе которых возможно создать комбинированную автономную систему для выполнения спектроскопических измерений в режиме реального времени в полевых условиях.

Конструкции системы «мини-спектрограф/смартфон»

Смартфон – это своеобразный компьютер и как всякое вычислительное устройство обладает процессором для обработки данных, ЖК-экраном для отображения информации, портом USB для подключения периферийных устройств, операционной средой и системой, поддерживающей беспроводную связь с возможностью подключения к другим мобильным телефонам и Интернету. Все это делает смартфон идеальной платформой для поддержки приложений, связанных со спектральной обработкой данных, полученных со спектрографа. Но спектрограф – это габаритное устройство, поэтому для создания системы спектрограф/смартфон был создан мини-спектрограф с возможностью подключения его к смартфону.

Созданная система «мини-спектрограф / смартфон» состоит из двух частей это сам мини-спектрограф и работающий с ним в купе смартфон. Мини-спектрограф, работающий в первом и втором порядке длин волн, в диапазоне 400-700 нм и имеющий минимальные размеры [10]. Смартфон, предназначенный для регистрации, первичной обработки спектра, хранения и передачи информации о полученных спектрах на базовую станцию.

Мини-спектрограф предназначен для подключения к смартфону через модуль Bluetooth-НС-05. Монолитный оптический элемент в виде цельного куска изготовлен из акрила (ПММА) с показателем преломления около 1,49 и оптической схемой Черни-Тернера (рис. 3).

Рис. 3. Оптическая схема Черни-Тернера.

Входная щель, входное зеркало с радиусом R , дифракционная решетка, сферическое выходное зеркало с радиусом R и линейный ПЗС-приемник расположены на твердой поверхности моноблока и обеспечивают дифракцию первого и второго порядков с фокусированным спектром на выходной поверхности моноблока, на которой укреплен ПЗС-детектор. (рис. 4).

Рис. 4. Монолитный акриловый корпус.

Изготовление мини-спектрографа из монолитного акрилового корпуса исключает необходимость подгонки и юстировки внешних монтажных элементов при его изготовлении. Неиспользуемые поверхности монолитного корпуса покрыты черным эпоксидным клеем с показателем преломления, примерно равным показателю преломления акрилового корпуса.

Мини-спектрограф конструктивно состоит (рис. 5) из оптической призмы для сбора света и направления его на входную щель спектрографа (рис. 6), пластиковой щели (рис. 7), оптической решетки дифракционной (рис. 8), вклеенной в специальное посадочное место монолитного корпуса, коллимирующее и фокусирующее зеркала, покрытые протекторной защитой от окисления на воздухе алюминиевого слоя (рис. 9), выходная поверхность, на которую наклеен модуль регистрирующего устройства – линейный ПЗС-детектор (рис. 10), от линейного ПЗС-детектора данные передаются по гибкому полиамидному кабелю на электронную плату регистрации (рис. 11), затем через модуль Bluetooth-НС-05 передается на смартфон для дальнейшей обработки (рис. 12).

Рис. 5. Конструкция мини-спектрограф.

Рис. 6. Призмы полного внутреннего отражения с держателем.

Рис. 7. Пластиковая входная щель.

Рис. 8. Плоская отражательная дифракционная решетка.

Рис. 9. Монолитный акриловый корпус с входным и выходным зеркалами.

Рис. 10. Линейный ПЗС-детектор

Рис. 11. Плата электронной регистрации.

Рис. 12. Модуль Bluetooth-НС-05.

Мини-спектрограф работает следующим образом. Излучение от исследуемого источника направляется через призму с полным внутренним отражением на входную щель монолитного корпуса спектрографа. После входной щели световой пучок, проходя через монолитный корпус спектрографа, попадает на входное зеркало, которое коллимирует падающий световой пучок и направляет его на отражающую дифракционную решетку. Дифрагированный свет, отраженный от решетки, собирается и фокусируется выходным зеркалом на выходную поверхность с регистрирующим элементом (ПЗС-детектором). Данные с ПЗС-детектора передаются по гибкому полиамидному кабелю на электронную плату регистрации с интерфейсом USB, а затем через модуль Bluetooth-НС-05 передаются на смартфон для дальнейшей обработки.

Заключение

Экспресс-анализ с помощью системы «мини-спектрограф / смартфон» позволяет не только записывать и визуально наблюдать на экране спектры поглощения, отражения и излучения, но и выбирать метод обработки, отображать результат обработки в режиме реаль-

ного времени и оценивать результаты анализа. Спектральные свойства через программный интерфейс, быстрое изменение параметров обработки с отображением результата изменения на экране, хранение или передача данных на базовую станцию.

На (рис. 14) показан смартфон с интерфейсом программы контроля, регистрации и обработки спектра излучения.

Рис. 14. Смартфон с интерфейсом программы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернышов В.Б. Экологическая защита растений // Проблемы энтомологии в России. Сб. научн. Трудов XI Съезда РЭО / СПб ЗИНРАН. 1998. Т.2. С. 199-200.
2. Кирюшин В.И. Экологические основы земледелия. М.: Колос. 1996. 376 с.
3. Евсеев В.В. Модель экологически безопасной защиты зерновых культур от болезней в агроландшафтах Уральского региона // Вестник защиты растений. 2013. №2. С. 13-25.
4. Ничипорович А.А. Фотосинтетическая деятельность растений и пути повышения их продуктивности // Теоретические основы фотосинтетической продуктивности. М.: Наука.1972.С.511-527.
5. Карначук Р.А., Дорофеев В.Ю., Медведева Ю.В. Фоторегуляция роста и продуктивности растений картофеля при размножении *in vitro* // VII Съезд общества физиологов растений России, Международная конференция «Физиология растений – фундаментальная основа экологии и инновационных биотехнологий» 4-10 июля 2011. Нижний Новгород. 2011. С. 313-314.
6. Алехина Н.Д., Балнокин Ю.В., Гавриленко В.Ф. и др. Физиология растений / Под редакцией И.П. Ермакова Изд.: Москва «Академия»: 2005. 640 с.
7. Ландсберг Г.С. Оптика. Учеб. пособие: для вузов. 6-е изд., стереот. М.: ФИЗМАТЛИТ. 2003. 848с.
8. Пейсахсон И.В. Оптика спектральных приборов. Изд. 2-е, доп. И перераб. Л.: Машиностроение. 1975. 312 с.
9. Зайдель А.Н., Островская Г.В., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии. М.: Наука. 1972. 375 с.
10. Патент РФ № 205270 «Мини-спектрограф для полевых измерений» Даниловских М.Г., Винник Л.И., Стрещук В.А. Оpub. 06.07.2021г. Бюл. № 19. URL: https://rusneb.ru/catalog/000224_000128_0000205270_20210706_U1_RU.

© Даниловских М.Г., Винник Л.И., 2022.